

Análisis de actividad antimicrobiana de iones de cobre sobre frutos y alimentos marinos

C.L. DE LA ROSA JUARÉZ¹, E. QUINTANA RODRÍGUEZ¹, D. ORONA-TAMAYO¹, M.A. SILVA GOUJON¹,
N.E. LOZOYA-PÉREZ^{1*}.

¹Departamento de soluciones tecnológicas y de investigación, Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C. (CIATEC), León, Gto., México. cdelarosa@ciatec.mx; equintana@ciatec.mx; dorona@ciatec.mx; msilva@ciatec.mx; nelppat@hotmail.com*

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En la actualidad los productos agrícolas, así como pescados y mariscos son altamente perecederos y pueden sufrir en poco tiempo procesos de putrefacción o enmohecimiento, haciéndolos inadecuados para el consumo. Bacterias y hongos afectan en el proceso de cultivo, cosecha, post-cosecha, transportación y vida de anaquel produciendo podredumbre, degradación, pérdida o cambio de sabor, malos olores y pérdida de propiedades nutrimentales, entre otras. Todo esto conduce a desechar del producto y por consiguiente pérdidas económicas. La actividad antimicrobiana de iones de cobre fue investigada sobre frutos de fresa analizando el efecto en la población microbiana natural de los frutos. Además, se analizó la actividad antimicrobiana sobre la bacteria *Vibrio cholerae*.

Palabras clave: Antimicrobiano, Cobre, Frutos, Mariscos.

Abstract

Agriculture products, as well as fish and seafood, are highly perishable and can undergo putrefaction or moldy processes in a short time, making them unsuitable for consumption.

Food is affected by bacteria and fungi during the growing, harvesting, post-harvest, transportation, and shelf-life processes, which cause rotting, degradation, loss or change of flavor, bad odors and loss of nutritional properties, among others. All this leads to discarding of the product and consequently the economic loss of the producer, distributor, and trader. On the other hand, contaminated fish and shellfish can cause diseases if consumed in poor condition. Therefore, it is necessary to search for biocides that allow the control of these products and at the same time are not toxic.

Key words: Antimicrobial, Copper, Fruits, Seafood.

Introducción

En la actualidad los productos agrícolas, así como pescados y mariscos son altamente perecederos y pueden sufrir en poco tiempo procesos de putrefacción o enmohecimiento haciéndolos inadecuados para el consumo. Los alimentos sufren afecciones por bacterias y hongos en el proceso de cultivo, cosecha, post-cosecha, transportación y tiempo de anaquel, los cuales producen podredumbre, degradación, pérdida o cambio de sabor, malos olores y pérdida de propiedades nutrimentales entre otros. Todo esto conduce a desechar el producto y por consiguiente la pérdida económica del productor, del distribuidor y del comerciante. Por otro lado, pescados y mariscos contaminados pueden provocar enfermedades si se consumen en mal estado. Por lo cual, es necesario la búsqueda de biocidas que permiten el control de estos productos y que a su vez no sean tóxicos [1,2,3].

El ion cobre solo o en complejos, se ha utilizado desde hace tiempo como desinfectante en sólidos y líquidos [4]. Tiene propiedades alguicida, fungicida, nematocida, molusquicida, antibacteriano y en últimos estudios se ha

descrito actividad antiviral [5]. La mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos son causadas por *Vibrio cholerae*, algunas especies se asocian principalmente con enfermedades gastrointestinales. La mayoría de los países tiene directrices para detectar *V. cholerae* O1 y O139 en los mariscos, por lo cual el análisis microbiológico de rutina de los pescados y mariscos es muy importante. *V. cholerae* O1 y O139 son los agentes causantes del cólera [6], una enfermedad transmitida por alimentos principalmente marinos con potencial epidémico y pandémico ocasionando grandes infecciones y hospitalizaciones. Por lo cual, los iones de cobre podrían ser un importante agente desinfectante de estos productos.

Por otro lado, se pretende evaluar la capacidad bactericida en frutos de fresa con la finalidad de aumentar el tiempo de anaquel de este producto regional susceptible a diversas contaminaciones post-cosecha que merman su exportación. El cobre promete ser un efectivo antimicrobiano y desinfectante por su capacidad para penetrar en las paredes celulares de los microorganismos, se sugiere que los iones de cobre potencialmente podrían sustituir iones esenciales para el metabolismo bacteriano inhibiendo el funcionamiento correcto de este.

En estudios previos en conjunto con la empresa CUPRION 22 S.A. de C.V. productora de la solución desinfectante de iones cobre, se determinó la capacidad antimicrobiana del cobre y la concentración más efectiva para bacterias y hongos. Se encontró que la aplicación de iones de Cobre en solución acuosa y en concentraciones de 1500 ppm (1.5 % Cu²⁺), ha demostrado ser eficaz para eliminar microorganismos que alteran la vida útil de los productos altamente perecederos eliminando bacterias propias de la putrefacción o enmohecimiento.

En este trabajo se evaluó la actividad antimicrobiana con tecnología de iones de cobre en frutos de fresa con la finalidad de aumentar su vida de anaquel analizando su efecto en la población microbiana presente de manera natural en los frutos. También se analizó específicamente el crecimiento de la bacteria *V. cholerae* en productos marinos analizados, resultando ser un desinfectante efectivo para el control de la bacteria, lo cual permitirá reducir infecciones ocasionadas por el consumo de estos productos.

Metodología

Material

La solución de iones de Cobre fue proporcionada por la empresa Cuprion22 S.A. de C.V. Los frutos de fresa y los alimentos marinos (mejillón) fueron adquiridos en locales comerciales.

Quantificación de bacterias y hongos totales en frutos de fresa

Los frutos de Fresas fueron seleccionados sin heridas ni infecciones visibles, con tamaño y color uniforme. Se pesaron 300g de muestra y posteriormente fueron sumergidos durante 5 minutos en las siguientes soluciones: Agua y solución de iones de Cu (0.15%, 0.2%). Como control positivo de desinfección, se utilizó un producto comercial hecho a base de plata coloidal, la desinfección se realizó siguiendo las instrucciones del fabricante (5.3 mL/L, 10 min). Como control se utilizaron frutos sin ningún tratamiento. Se pesaron 10 g de muestra post-tratamiento y se adicionó agua estéril hasta un volumen final de 10mL, posteriormente se licuaron y se realizaron diluciones de 1:10 y 1:100. Para cuantificación de bacterias las diluciones fueron sembradas en placas con agar nutritivo, se incubaron a 37C y se monitoreo crecimiento 24 horas después. Para la Cuantificación de hongos las diluciones anteriores se sembraron en placas con medio PDA+ ampicilina(100µg/mL), se incubaron a 28C y se monitoreo crecimiento hasta las 72 horas.

Quantificación de bacterias y hongos totales en mejillones

Los mejillones fueron descongelados y se retiró el líquido resultante, se pesaron 200 g de muestra y posteriormente fueron sumergidos durante 5 minutos en las siguientes soluciones: Agua y solución de iones de Cu (0.15%, 0.2%). Como control positivo de desinfección, se utilizó un producto comercial hecho a base de plata coloidal, la desinfección se realizó siguiendo las instrucciones del fabricante (5.3 mL/L, 10 min). Como control se utilizaron mejillones sin ningún tratamiento.

Los mejillones fueron separados en dos muestras: carne y concha. La carne fue licuada adicionando agua estéril para un volumen final de 10 mL. A La concha se le realizó un isopado. Posteriormente se hicieron diluciones 1:10 y 1:100 de ambas muestras, las diluciones fueron sembradas en placas con agar nutritivo, se incubaron a 37C y se monitoreo crecimiento 24 horas para cuantificación de bacterias. Para la cuantificación de hongos, se

sembraron en placas de PDA+ ampicilina(100µg/mL), se incubaron a 28C y se monitoreo crecimiento hasta las 72 horas. Una vez transcurrido el tiempo de incubación se contaron las colonias crecidas en los diferentes medios de cultivo y se realizó el cálculo de unidades formadoras de colonias (UFC).

Vida de anaquel en frutos de fresa después de tratamiento con Cu⁺

Los frutos de fresa post-tratamiento, se colocaron en recipientes plásticos, en refrigeración (8C) y se monitorearon diariamente durante 15 días para detectar presencia de patógenos y ablandamiento de los frutos.

Identificación molecular de *V. cholerae* en alimentos marinos

Se tomaron 0.5 g de las muestras post-tratamiento de mejillón que fueron licuadas para el análisis de UFC, estas se procesaron para obtener DNA genómico. Se adicionaron 500 µL de regulador de lisis (SDS, 1%; EDTA, 50 mM, Tris pH 8.0, 100 mM, 8 µL proteinasa K 20mg/mL) y posteriormente se rompieron las células mecánicamente y se procedió a la obtención del DNA por protocolo Fenol/cloroformo [7]. El DNA se resuspendió en 200 µL de agua DEPC. Los DNA genómicos obtenidos se observaron en gel de agarosa 1%, y fueron cuantificados en el equipo Multiskan SkyHigh®.

Para realizar la reacción en cadena de la polimerasa se requirió de: 200 ngµL⁻¹ del DNA aislado, 15 pg µL⁻¹ de los oligonucleótidos específicos directo 16S: 5´ TCTGAGACAGGTGCTGCATG 3´ y reverso 16S 5´ GCTTCTTTTGCAGCCCACTC 3´, 2.5 µL de amortiguador 10X DreamTaq (MgCl₂ 20mM), 1 µL de deoxinucleótidos trifosfatos (dNTPs) 2.5 mM, y 0.2 µL de la enzima (DreamTaq 5U µL⁻¹), la reacción se llevó a un volumen final de 25µL con agua libre de DNasa y Rnasa.

Resultados y discusión

Cuantificación de bacterias y hongos totales en fruto de fresa

Una vez realizada la desinfección se tomaron 30 g de muestra para realizar el conteo microbiano, las fresas restantes se guardaron en refrigeración, evaluándose diariamente por inspección visual para la determinación de vida de anaquel. Se realizó otro conteo microbiano a la primera aparición de crecimiento de hongos en las fresas a los 7 días. En la Figura 1, se puede observar que las UFC para la evaluación de actividad antibacteriana después del tratamiento son mayores en los tratamientos control, agua y con plata coloidal (en promedio 2000 UFC) comparado con los tratamientos de iones de cobre que encuentran entre 70 y 10 UFC para 0.15% y 2% de Cu⁺ respectivamente, teniendo un 99.5% de eficacia para eliminar bacterias en frutos de fresa. En cuanto a la evaluación antifúngica no hay diferencias significativas en las UFCs, a pesar de que los tratamientos control, agua y solución 0.15% de Cu⁺ presentan mayor cantidad de colonias, que los tratamientos de plata coloidal y 0.2% de Cu⁺ a los 0 días.

Se inspeccionaron diariamente los diferentes tratamientos y al día 7 post-tratamiento se observó la aparición de colonias fúngicas sobre algunos frutos, por lo que se evaluó nuevamente UFC. En el caso de bacterias se observaron en promedio 100 UFC para control, agua y plata coloidal. En cuanto a los tratamientos con iones de cobre no hay presencia de bacterias. Para UFC de hongos el control fue el que presentó un elevado número de colonias comparado con los demás tratamientos, esto puede deberse a que el enjuague con agua y además el desinfectante ayuda de manera significativa a eliminar hongos propios del fruto como los son *Botrytis cinerea* y *Rhizopus stolonifer* [8], y que hacen más sensible y percedero este alimento.

Figura 1. Unidades Formadoras de Colonias para bacterias y hongos en frutos de fresa. Las UFC de bacterias y hongos fueron determinadas en tiempo 0 y 7 días post-tratamiento. Los datos representan los promedios \pm D.S. de tres experimentos independientes realizados por triplicado. * $p < 0.05$.

Vida de anaquel en frutos después de tratamiento con Cu^+

Los frutos hasta el día 5 post-tratamiento mostraron un buen aspecto, no se observa marchitamiento, ablandamiento, cambio de color o presencia de hongos (Figura 2).

Figura 2. Frutos desinfectados 5 días post-tratamiento. **a**, fresas control. **b**, fresas lavadas con agua. **c**, fresas desinfectadas con plata coloidal. **d** y **e**, fresas desinfectadas con la solución de iones de cobre al 0.15% y 0.2% respectivamente.

Para el día 6 (Figura 3) ya se pueden observar manchas color marrón y ablandamiento de los frutos en los tratamientos a y b.

Figura 3. Frutos desinfectados 6 días post-tratamiento. **a**, fresas control. **b**, fresas lavadas con agua. **c**, fresas desinfectadas con plata coloidal. **d** y **e**, fresas desinfectadas con la solución de iones de cobre

Los tratamientos a y b presentan hongos al día 7 , los demás tratamientos solo observan ablandamiento, siendo el tratamiento **e** el que tiene una mejor apariencia. Estos frutos fueron seleccionados para realizar un segundo análisis antimicrobiano.

En el día 10 despues del tratamiento ya se puede observar marchitez de los frutos en los tratamientos a, b,c y d. En el tratamiento e (0.2% Cu+) los frutos presentan un buen aspecto. Los tratamientos a y b son los más dañados (Figura 4).

Figura 4. Frutos desinfectados 10 días post-tratamiento. **a**, fresas control. **b**, fresas lavadas con agua. **c**, fresas desinfectadas con plata coloidal, **d** y **e**, fresas desinfectadas con la solución de iones de cobre al 0.15% y 0.2% respectivamente.

Los tratamientos a y b presentan hongos en el día 10 y 13 , los demás tratamientos solo observan ablandamiento, siendo el tratamiento **e** el que tiene una mejor apariencia. El tratamiento c presenta hongos al día 15 y los tratamientos con la solución de Cu⁺ presentan ablandamiento. (Figura 5).

Figura 5. Frutos desinfectados 15 días post-tratamiento. **c**, fresas desinfectadas con plata coloidal. **d** y **e**, fresas desinfectadas con la solución de iones de cobre al 0.15% y 0.2% respectivamente.

La solución con iones de cobre al 0.2% muestra una buena actividad antibacteriana, además de mantener un mejor aspecto de los frutos de fresa por más tiempo en comparación con los frutos no tratados y con plata coloidal, sin embargo a pesar de que disminuye el crecimiento de hongos no los elimina por completo.

Cuantificación de bacterias y hongos totales en mejillón

En la Figura 6, se observa el crecimiento que se obtuvo de los diferentes tratamientos para determinar UFC de bacterias y hongos. En la muestra de carne tanto para Bacterias como para hongos las colonias fueron incontables para los tratamientos control, agua y plata coloidal, en cuanto a las muestras tratadas con solución 0.15% se observaron 8 UFC/g mientras que para 0.2% de Cu^+ no se observó crecimiento. Para los isopados de la concha de mejillón se observó crecimiento solo en los tratamientos control (85 UFC/g), agua (6 UFC/g), para la desinfección con plata coloidal, y soluciones 0.15% y 0.2% de Cu^+ no se observó crecimiento. Las soluciones de 0.15% y 0.2% de Cu^+ , mostraron la mejor actividad antimicrobiana para Mejillón.

Figura 6. Unidades Formadoras de Colonias para bacterias y hongos en mejillón. Las UFC fueron determinadas 24 horas post-tratamiento. **a**, control (solo se descongelaron y procesaron). **b**, mejillones lavados con agua. **c**, mejillones desinfectados con plata coloidal. **d** y **e**, mejillones desinfectados con la solución de iones de cobre al 0.15% y 0.2% respectivamente

Identificación Molecular de *V. cholerae* en alimentos marinos

Para determinar la eficacia de la solución desinfectante a base de iones cobre sobre patógenos se analizó mediante PCR la presencia de la bacteria *V. cholerae*. Fue obtenido el DNA genómico de las muestras con los

diferentes tratamientos, el cual mostró una buena calidad e integridad del material genético, obteniéndose concentraciones de 600- 1200 ng/ μ L con coeficientes de 260/280 de 1.8-1.95. El DNA se ajustó a una concentración de 200 ng/ μ L y se realizó la PCR para la amplificación de un fragmento del gen 16S específico para *V. cholerae*. En la Figura 7 se puede observar la una clara amplificación del tamaño esperado (431 pb) en las muestras de carne de mejillón control y la solución de iones de Cu^+ 0.15%. Como se observó en los análisis antimicrobianos la concentración 0.15% muestra una cantidad baja de bacterias y algunas de ellas son *V. cholerae*.

Figura 7. Productos de amplificación mediante PCR de un fragmento del gen 16S para identificación de *V. cholerae* en carne de mejillón. **a**, control. **b**, mejillones lavados con agua. **c**, mejillones desinfectados con plata coloidal. **d** y **e**, mejillones desinfectadas con la solución de iones de cobre al 0.15% y 0.2% respectivamente. Fragmento de amplificación de 431 pb.

Trabajo a futuro

Se ha generado protocolo de la actividad antibacteriana y antifúngica del producto Cuprion 22 sobre frutos rojos y en alimentos marinos (mejillón). Sin embargo, la principal característica de los desinfectantes en el área alimenticia es que sean de amplio espectro, es decir ser activo frente a muchos tipos de microorganismos y de acción rápida, se planea seguir analizando este producto para la determinación de actividad antiviral, además de analizar esta actividad biocida en otros productos marinos como ostión y camarón.

Conclusiones

Existe un amplio número de formulaciones biocidas para el uso en alimentos de consumo humano, sin embargo, el objetivo final es el mismo, que tengan una alta eficacia antimicrobiana y que mantenga las características organolépticas de los productos por más tiempo.

La solución desinfectante de iones cobre Cuprion22 mostró una buena actividad antimicrobiana en frutos de fresa, manteniendo una mejor apariencia del producto por más tiempo. Además, en concentraciones de 0.2.% esta solución eliminó el crecimiento de la bacteria *V. cholerae* en mejillones, resultando ser un desinfectante efectivo para el control de la bacteria.

Agradecimientos

Se hace un especial agradecimiento al Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato (idea GTO), por el apoyo otorgado para la realización de este trabajo. Así como a la empresa Cuprion 22 S.A de C.V. por la vinculación para el desarrollo de este proyecto.

Referencias

- [1] S. Chakraborty y H. Dutta, "Use of nature-derived antimicrobial substances as safe disinfectants and preservatives in food processing industries: A review", *Journal of Food Processing and Preservation*, 2021
- [2] A. Diomedi, E. Chacón, L. Delpiano, B. Hervé, M. I. Jemenao, M. Medel, M. Quintanilla, G. Riedel, J. Tinoco, and M. Cifuentes. "Antisépticos y desinfectantes: apuntando al uso racional. Recomendaciones del Comité Consultivo de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, Sociedad Chilena de Infectología." *Revista chilena de infectología* 34, no. 2: 156-174, 2017
- [3] M. L. González Rodríguez y A. Calle-Moriel, "Avances en las formulaciones de los antisépticos", *Ars Pharmaceutica (Internet)*, vol. 62, n.º 4, pp. 451–470, 2021.
- [4] G. Borkow y J. Gabbay, "Copper as a Biocidal Tool", *Current Medicinal Chemistry*, vol. 12, n.º 18, pp. 2163–2175, 2005
- [5] V. Govind et al., "Antiviral properties of copper and its alloys to inactivate covid-19 virus: a review", *BioMetals*, 2021
- [6] T. Ramamurthy, B. Das., S. Chakraborty., A. K. Mukhopadhyay., & D.A. Sack. "Diagnostic techniques for rapid detection of *Vibrio cholerae* O1/O139". *Vaccine*, 38, A73-A82, 2020
- [7] J. Sambrook y D. W. Russell, "Purification of Nucleic Acids by Extraction with Phenol:Chloroform", *Cold Spring Harbor Protocols*, vol. n.º 1. 2006
- [8] S. Petrasch, S. J. Knapp, J. A. L. van Kan y B. Blanco-Ulate, "Grey mould of strawberry, a devastating disease caused by the ubiquitous necrotrophic fungal pathogen *Botrytis cinerea*", *Molecular Plant Pathology*, vol. 20, n.º 6, pp. 877–892, 2019